

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фоменко Е.И.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье обоснована проблема нерационального использования денежных средств, выделяемых государством, отдельными категориями лиц. Сформулированы базовые предложения целевой программы по предоставлению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью повышения уровня адресной помощи гражданам Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: целевая программа, субсидии, социально незащищенные категории населения, государственная социальная политика.

INCREASING THE LEVEL OF ADDRESSED SUPPORT OF CITIZENS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Fomenko E.,
Senior Lecturer at the Department of Non-
production Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Hear of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article substantiates the problem of irrational use of funds allocated by the state by certain categories of persons. The basic proposals of the target program for the provision of subsidies to reimburse the costs of paying for housing and communal services in order to increase the level of targeted assistance to citizens of the Donetsk People's Republic have been formulated.

Keywords: target program, subsidies, socially unprotected categories of the population, state social policy.

Постановка задачи. Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики № 164 от 12.06.2019 г. (с изм.) [1, 2] определена выплата

материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц в размере 3000 росс. руб.

Изначально подразумевалось, что данный вид помощи помимо первоочередных нужд граждан будет покрывать и часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако анализ сложившейся ситуации позволил выявить образовавшиеся долги граждан за пользование жилищно-коммунальными услугами, что свидетельствует о нецелевом использовании государственной поддержки отдельными категориями граждан.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время широко обсуждаются и исследуются различные аспекты реализации государственной социальной политики Донецкой Народной Республики, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из работ по решению данной проблематики можно выделить труды следующих авторов: Кавыршина В.А. [3], Оленичева Ю.А. [4], Алексеева А.А., Лыкова В.А., Прокопенко Я.С. [5] и др.

Актуальность. Эффективность государственной социальной политики Донецкой Народной Республики зависит прежде всего от действенной законодательной базы.

При этом некоторые проблемы могут возникать в ходе ее непосредственной реализации, в связи с чем своевременное изменение нормативно-правовой базы позволит повысить уровень адресной поддержки граждан.

Цель статьи заключается в обосновании проблемы нерационального использования денежных средств, выделяемых государством отдельным категориям лиц и формировании предложений по повышению уровня адресной помощи гражданам на основе создания целевой программы по предоставлению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Изложение основного материала исследования. Для повышения уровня адресной поддержки граждан Донецкой Народной Республики, а также предотвращения увеличения задолженности граждан за пользование жилищно-коммунальными услугами считаем необходимым предложить внедрить в практику Донецкой Народной Республики целевую программу по предоставлению субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как правило, субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев (отопительный период) и будет предусмотрена для таких категорий населения, которые на данный момент не имеют такого рода льготы, а

именно:

- лица, достигшие пенсионного возраста;
- инвалиды;
- неполные семьи с детьми и семьи, имеющие на попечении детей-сирот;
- малообеспеченные семьи (одинокое проживающий гражданин);
- военнослужащие Донецкой Народной Республики, а также семьи погибших военнослужащих;
- беженцы и вынужденные переселенцы.

Право на получение адресной безличной субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг целесообразно распространять для граждан, которые постоянно проживают на территории Донецкой Народной Республике в жилых помещениях (домах), государственного и общественного жилого фонда, в том числе в общежитиях; частного жилого фонда и фонда жилищно-строительных (жилых) кооперативов; жилого фонда независимо от форм собственности.

Необходимо обозначить, что назначение субсидий и контроль за их целевым использованием будет осуществляться районным в городе/городским/районным Управлением труда и социальной защиты населения; структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения администрации района в городе, города или района; Департаментом социальной помощи населению Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Субсидии следует назначать при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления с учетом льгот, которые предоставляются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и объемом обязательного процента платежа.

Для расчета на определение размера субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения со следующим перечнем документов:

- паспорт гражданина ДНР и ИНН;
- справка о составе семьи, зарегистрированная в конкретном жилом фонде;
- трудовая книжка всех зарегистрированных;
- справка о доходах семьи за последние 6 месяцев с учетом

единоразовых выплат;

- справки о начислении и об оплате жилищно-коммунальных услуг;

- акт приватизации на землю.

Расчет специалистами Управления труда и социальной защиты населения будет проведен с учетом определенной последовательности (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность расчета на определение размера субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг

Для назначения субсидий по расчетным нормам расчет для определения размера субсидии необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Определяется совокупный доход и обязательная доля оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

2. Определяется стоимость расчетной нормы для определения субсидии в зависимости от количества зарегистрированных на жилой площади и услуг, которые предоставляются.

3. Определяется стоимость расчетной нормы для определения субсидии в зависимости от количества зарегистрированных на жилой площади и услуг, которые предоставляются.

4. Определяется размер субсидии как разница между расчетной стоимостью коммунальных услуг и объемом определенного платежа. При этом размер субсидии не может составлять больше размера жилищно-коммунального платежа.

Приостановление ранее назначенной субсидии возможно в таких случаях:

- по представлению жилищно-эксплуатационных организаций, жилищно-строительных (жилых) кооперативов, объединений совладельцев многоквартирного дома и организаций, представляющие жилищно-коммунальные услуги, если гражданин, которому была назначена субсидия, не оплачивает соответствующую долю жилищно-коммунальных услуг, за исключением случаев, связанных с задержкой выплаты заработной платы, пенсии и т.д., которая подтверждается соответствующими документами;

- если гражданин скрыл или осознанно предоставил недостоверные данные о доходах семьи или имущественном состоянии, которые повлияли на установление права на получение субсидии и определение ее размера, впоследствии чего ему была излишне пересчитана сумма субсидии;

- в случае переезда семьи в другую местность и наступления обстоятельства, которые исключают предоставление субсидии (в частности, смерть одиноко проживающего гражданина);

- по заявлению уполномоченного собственника (совладельца) жилья, нанимателя жилья в государственном или общественном фонде, члена жилищно-строительного кооператива, собственника (совладельца) жилого помещения, на котором открыт личный счет.

В назначении субсидии может быть отказано в случаях, если:

- в жилых помещениях (домах) зарегистрированы трудоспособные граждане трудоспособного возраста, которые не работали и не учились в общеобразовательных, среднеспециальных/среднетехнических или высших учебных заведениях на очной форме обучения и не были зарегистрированы в центре занятости как такие, что ищут работу в течение трех месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением субсидии (кроме граждан, которые осуществляют уход за детьми до достижения ими трехлетнего возраста; граждан, которые осуществляют уход за детьми, нуждающимися в уходе на протяжении времени, определенном в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста; граждан, которые имеют трех и более детей возрастом до 16 лет и ухаживают за ними; граждан, которые ухаживают за инвалидами 1 и 2 группы или детьми-инвалидами возрастом до 18 лет, или инвалидами 1 или 2 группы в случае психического заболевания, или лицами, которые достигли 80-летнего

возраста);

- уполномоченный собственник (совладелец) жилья, наниматель жилья в государственном или общественном фонде, член жилищно-строительного кооператива, собственник (совладелец) жилого помещения, на котором открыт личный счет, или любое лицо, которое зарегистрировано вместе с ним в жилом помещении (доме), сдает по договору внаем или в аренду жилое помещение (дом);

- уполномоченный собственник (совладелец) жилья, наниматель жилья в государственном или общественном фонде, член жилищно-строительного кооператива, собственник (совладелец) жилого помещения, на котором открыт личный счет, и лица, которые зарегистрированы вместе с ним в жилом помещении (доме), имеют в своем владении (пользовании) или владении (пользовании) супруги (супруга, несовершеннолетних детей) в совокупности больше, чем одно жилое помещение (дом), общая площадь которых в сумме не превышает установленные нормы владения или пользования общей площади жилья;

- уполномоченный собственник (совладелец) жилья, наниматель жилья в государственном или общественном фонде, член жилищно-строительного кооператива, собственник (совладелец) жилого помещения, на котором открыт личный счет, и лица, которые зарегистрированы вместе с ним в жилом помещении (доме), имеют в своем владении или владении его супруги (супруга, несовершеннолетних детей) более одного автомобиля, транспортного средства. При этом не учитываются транспортные средства, которые согласно действующему законодательству не являются объектами налогообложения.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, дальнейшая разработка и реализация целевой программы по предоставлению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг позволит льготным категориям населения Донецкой Народной Республики иметь право на получение еще одного вида социальной помощи, а органам государственной власти социальную политику реализовывать более адресно, с учетом реальных потребностей социально незащищенных граждан Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц: Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 164 от 12.06.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mtspdnr.ru/images/Prikaz_rasporyajenie/rasporiazhglavaN164_12062019.pdf

2. О внесении изменений в Порядок предоставления материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц: Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 429 от 25.11.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN429_25112020.pdf

3. Кавыршина В.А. Социальные льготы по оплате услуг ЖКХ в ДНР / В.А. Кавыршина // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – № 1. – С. 85–91.

4. Оленичева Ю.А. Проблемы повышения эффективности оказания жилищно–коммунальных услуг населению г. Донецка / Ю.А. Оленичева // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2016. – № 4. – С. 185–191.

5. Алексеева А.А. Возможности повышения энергетической эффективности в жилищном хозяйстве ДНР / А.А. Алексеева, В.А. Лыкова, Я.С. Прокопенко // Экономика Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего: сб. науч. статей и тезисов финалистов II Республиканского конкурса научных работ, Донецк, 26 октября 2017 г. / науч. ред. В.Н. Василенко. – Донецк: ООО «Буки Веди», 2018. – С. 138-149.